

JISMONIY MADANIYATNI SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Latipova Nigoraxon Isakovna

O‘zDJTSUFF, “Umumkasbiy, gumanitar va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada umumiy va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiluvchi shaxs ijtimoiy-kasbiy funksiyalarni bajarishida organizmni ichki quvvat zahiralari aso-sida rivojlantirish, boyitish, tashqi muhitning turli ta’sirlariga tez moslasha olish xususiyatlarini shakllantirish aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: shaxsiy gigiyena qoidalari, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, harakat faoliyati, mashg‘ulot, jismoniy tarbiya darslari.

Jismoniy kamolotga erishish sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati tarkibida rasional kun tartibi uning kundalik, haftalik, oylik, yillik, kerak bo‘lsa, umr oxirigacha «optimal» deb belgilangan harakat fa-olligi darajasi bilan bog‘liqdir. Unga oid nazariy va amaliy bilim-ma-lakalar sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati mashg‘ulotlari orqali shakllanadi.

Mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy jihatdan asoslangan o‘ziga xos turmush tarzi tarkib topmoqda. Bunday barqaror taraqqiyotni belgilovchi muhim omil sog‘lom hayot, millat salomatligi negizini tashkil qiladi.

Umumiy va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiluvchi shaxs ijtimoiy-kasbiy funksiyalarni bajarishida organizmni ichki quvvat zahiralari aso-sida rivojlantirish, boyitish, tashqi muhitning turli ta’sirlariga tez moslasha olish xususiyatlarini shakllantirish qobiliyati sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati deb e’tirof qilinadi.

Barqaror turmush tarzini sog‘lom asosga qurish fenomeni antik davrdan to shu kungacha turli ilmiy-nazariy ta’rif va talqinlarga ega. Uning hozirgi ta’rifida sog‘lom turmush tarzining jismoniy madaniyati, barkamol avlod tarbiyasi mazmuni o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Muskullarni faollashtirishning o‘ta muhimligi, samarali (optimal) jismoniy harakatlarning salomatlikka ijobiy ta’siri qanday namoyon bo‘-ladi? Bu masalani tadqiqotchi Yu.I.Evseyev (2008) “Faol ishlayotgan mushak-lar, muskullar, impulslar oqimini yuzaga keltirish nazariyasi” asosida izohlaydi. Bunda harakatdagi bu impulslar organizmda modda almashinuvi, asab sistemasi va boshqa barcha organlar faoliyatini barqarorlashtirish, to‘qi-malarning kisloroddan foydalanish holatini yaxshilash, tanada ortiqcha yog‘ hosil bo‘lish va to‘planishiga yo‘l qo‘ymaslik hamda

tashqi muhitning zararli ta'sirlaridan organizmni himoyalash qobiliyatini kuchaytiradi, degan xulosa kelib chiqadi.

Agar harakat faoliyatiga jalb qilingan mushaklar guruhi yetarli darajada tonus, taranglik yoki zaruriy darajada rivojlanganlik, jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lmasa im-pulslarning ichki organlarga ta'siri sust bo'lishi, organlar ishi normal kechishiga salbiy ta'sir qilishi, rivojlangan mushaklar esa faqat chiroyli ko'rinish, adl qaddiqomad uchun yetarli emasligi o'z-o'zidan ayon. Jismoniy kamolotga befarq qarovchi, harakatni yoqtirmaydigan turmush tarzi bilan hayot kechiruvchi yoki sust harakatlanuvchi shaxs mushaklari rivojlanmaganligi oqibatida impluyslarda quvvat darajasi va uning ta'sir kuchi pasaya-di, bu narsa bosh miya, so'ng boshqa ichki organlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada nerv hujayralari quvvat zahirasi, immunal himoya darajasi keskin pasayib, oshqozon-ichak trakti, osteoxandroz, radikulit va boshqa kasalliklarga chalinish xavfi kuchayadi, modda almashinuvi bo'ziladi, yog' hu-jayralari ko'payadi, tana massasi ortadi. Bu degani vazn ortishi, yurak, oyoq, qo'l, bo'g'inlar, nafas va boshqa a'zolar faoliyati qiyinlashadi, organizmda hayotiy zahiralari tez va besamar sarflanadi demakdir. Binobarin, “jismoniy madaniyat – harakatlar zanjiri. Qachonki, bu zanjir uzilsa, inson umri ham uziladi”.

Kasallikning turi sifatida “gipodinamiya” (kam harakatlanish), “gi-pokeneziya” (sust harakatlanish) hozir keng tarqalgan. Asrimizning asosiy xususiyatlaridan biri zamondoshimiz harakat faolligining cheklanib qolganligidir. Bundan 100 yil avval 96% mehnat mushaklar kuchi va quvvati hisobiga bajarilgan (akademik I.A.Berg) bo'lsa, hozir inson faoliyatining 99% ni mexanizmlarga yuklatilgan. Gipodinamiya, gipokeneziya, chegaralangan jismoniy yuklamalar organizm funksional holati kamayib ketishiga olib kelmoqda, ruhiy sustkashliklar natijasida bu jarayon yanada tezlashib bormoqda. Uzoq umr ko'ruvchilar hayot tarzini o'rganish ular orasida o'ta harakatchanligi bois umuman pessimistlar, har narsadan kamchilik axtaruvchilar, hayotdan norizo, jahldor, dimog'dor, odamlar kamligi aniqlangan. Demak, “Jahldorlar uzoq yashamaydi” degan ibora bejizga aytilmagan.

Jismoniy kamolotga erishishdagi faollik talab darajasida bo'lsa, sub'ektning emosional holati yuqori, kayfiyati yaxshi bo'ladi, yuzida qizillik, muskullarida “xursandchilik” jo'sh urib turadi, binobarin, jismoniy mashq bilan shug'ullanish inson muskullariga tetiklik bag'ishlaydi, organizmning jismoniy yuklama, tizimli mashqlarga ko'nikishi ta'minlaydi. Bu - sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatini egallashning dastlabki qadami hisoblanadi. Shunday qilib, shakllanayotgan yosh avlod sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati sohibi sifatida o'zida jismoniy va ma'naviy go'zallikni uyg'unlashtirmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. - Toshkent.: O‘zbekiston, 2-tom. 2018.
2. Rahmonov A. Sog‘lom turmush tarzi tarbiya vositasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 48 b.
3. “Sog‘lom avlod uchun” jurnal 2010 yil 4-9 son 30-26 bet.
4. Azizxodjayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. - T.: TDPU, 2003.

